

VOLUME-2

ISSUE № 3 2024

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

ISSN: 2181-4279

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

RESEARCH-EDU.COM

RESEARCH
ACADEMY

3/2024

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

XALQARO TA'LIM TADQIQOTLARI

ILMIY-NAZARIY JURNAL

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Founder:
LLC "Academy of Educational
Research"

Scientific-theoretical journal
3/2024

**INTERNATIONAL EDUCATION
RESEARCH**

Director:
D.A.Mamajonov

Editor-in-Chief:
S.T.Turgunov

Associate Editors:
M.Y.Sulaymonov
B.J.Urinov
S.X.Mutalov

The journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on January 20, 2023 as a mass media under the № 059 413

When using materials published on the pages of the journal, it is necessary to indicate that they are taken from the scientific-theoretical journal "International education research". The editors have no obligation to review and return the submitted articles. The author is responsible for the facts and information provided in the article. All articles placed electronically on the journal's website are considered published and are considered copyrighted.

Turgunov Sobiikhan Tashpolatovich

Editor-in-Chief

Rector of Namangan State University, doctor of pedagogical sciences, professor

Sulaymanov Mominjon Yusubjonovich
Deputy editor-in-chief
Namangan State University associate
professor, candidate of philological sci-
ences

Urinov Baxrom Jamoliddinovich
Deputy editor-in-chief
Senior teacher of Namangan State
University

Editorial board

Askarova Ogilkhan Mamashakirovna
Chairman of the editorial board
Professor of Namangan State University,
Doctor of Pedagogical Sciences

Boyboboyev Baxodir Gulamovich
Deputy Chairman of the Editorial Board
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

**Kadir Khanov Murodkhan
Rashidkhanovich**
Namangan State Pedagogical Institute
vice-rector for educational affairs, candi-
date of chemical sciences, associate
professor

Honkeldiyev Sher Hakimovich
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Hasanjon Rozibobo Shomurodzoda
Professor of International University of
Foreign Languages of Tajikistan named
after Sofim Ulugzoda (Tajikistan)

Larisa Nikolaevna Lazutkina
Ryazan State University Vice-Rector for
Educational Affairs, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor (Russia)

Tojiboyev Soyib Samijonovich
Professor of Uzbekistan State University of
Physical Education and Sports, Doctor of
Pedagogical Sciences

**Egamberdiyeva Turgunoy Akhmadja-
novna**
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Akramov Abdumalik Abdumutalovich
Deputy of the Legislative Chamber of the
Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan,
Doctor of Pedagogy, Professor

Baltabayeva Aida Tinaybekovna
Professor of Kyrgyz-Uzbek International
University named after B. Sidikov, doc-
tor of philosophy (Kyrgyzstan)

Ibragimova Gulsanam Nematovna
Tashkent State Pedagogical University
named after Nizomi, professor, doctor of
pedagogical sciences

Erkabayeva Nigora Shermatovna
Associate Professor of Kokan State
Pedagogical Institute, Doctor of Peda-
gogical Sciences

Artikova Muhaiyokhan Botiraliyeva
Professor of Andijan State Pedagogical
Institute, Doctor of Pedagogical Sciences

Zamilova Rimma Ramilevna
Professor of Namangan State Universi-
ty, doctor of philosophy

Panjiyev Kurbanniyoz Berdievich
Professor of Tashkent State Pedagogical
University named after Nizami, Doctor of
Pedagogical Sciences

Abdullayev Abduvali
Professor of Fergana State University,
Candidate of Pedagogical Sciences

Ulukhujayev Narzullokhan Ziyovadinovich
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

Tokhtaboev Nizomjon Tursunaliyevich
Director of the Fergana branch of
Uzbekistan State University of Physical
Education and Sports, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor

Shukurov Kamoliddin Elbobo ugli
Associate Professor of Tashkent University
of Information Technologies, Doctor of
Philosophy in Technical Sciences (PhD)

Akmalova Dildora Tokhirova
Associate Professor of Namangan
State University, Doctor of Philosophy
in Pedagogical Sciences (PhD)

Tashnazarov Djasur Yuldashevich
Associate Professor of the Institute of
Physical Education and Sports Scientific
Research, Doctor of Philosophy in Peda-
gogical Sciences (PhD)

Xolboeva Gulxayo Xolboevna

O'zbekiston-Finlyandiya pedagogika instituti
"Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi" PhD, v.b.prof
O'zbekiston Respublikasi, Samarqand shahar
E-mail: gulxayoxolboyevna@gmail.com

ZAMONAVIY BOZOR IQTISODIYOTI SHAROITIDA JISMONIY MADANIYAT MUTAXASSISLARING KASBIY SALOHİYATINI MODERINIZATSIYALASH ASOSIDA OSHIRISH

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13745204>

Annotatsiya. Bozor iqtisodiyotining rivojlanishi, yangi O'zbekistonning qurilishi jismoniy madaniyatning ijtimoiy holatini tizimli ravishda o'zgartirishni talab qiladi, bu esa o'z navbatida jismoniy tarbiya va sport tizimidagi faoliyat uchun yangi kadrlar tayyorlash tizimini shakllantirish, shuningdek, "jismoniy madaniyat" sanoatining muammolarini hal qilish zarurligini anglatadi. Jismoniy tarbiya va sport ta'limning zamonaviy tarmoqlari inqirozdan amaliy chiqish bosqichida bo'lib, aniq o'z vazifalariga ega bo'lishi va ularni inqiroz sharoitida qo'llanilganidan boshqa yondashuvlar hisobiga amalga oshirishi kerak.

Kalit so'zlar: jismoniy madaniyat, jismoniy tarbiya, bozor iqtisodiyoti, kasbiy salohiyat

Kirish

Bugungi kunda, har tomonlama o'z ishin-ing ustasi bo'lgan mutaxassislarni tayyor-lash, ularning texnik-taktik, jismoniy va funksional imkoniyatlarini oshirishga qaratil-gan ko'p qirrali tadqiqotlar bilan bir qator-da, ularning bozor iqtisodiyotiga tayyor-garlik salohiyati sifatlariga ham katta e'tibor berilmoqda. Bugungi kundagi olimlarning asosiy muammosi, qisqa vaqt ichida yuqori natija beradigan samarador texnologiyalar-ni va usullarni izlab topishga qaratilmoqda. Jismoniy tarbiya va sport sohasidagi mutax-assis nafaqat sportchilarni musobaqa faoli-yatiga tayyorlashi, balki bozor iqtisodiyotiga tayyorgarlik salohiyatini oshirish, aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qi-lish va ommaviy sportni rivojlantirish bo'yicha ishlarni boshqara olish qobiliyatiga ega bo'lish zaruriyati yuzaga kelmoqda.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili

Jismoniy tarbiya va sportga ixtisoslashgan oliy ta'lim muassasalari talabalarining kasbiy tayyorgarligi masalalarini kompe-tensiyaviy yondashuv asosida o'rganishga bo'lgan urinish K.D.Yarashev, R.X.G'ulomov, Nabiulin, M.M.Azizov, G.Z.Kamilova, E.Maxmudov, V.V.Abramova, G.D.Buxarova, N.V.Mosina, A.I.Rublev va boshqalarning tadqiqotlarida o'z aksini top-gan.

V.I.Baydenko, I.V.Gladkaya, N.Yu.Erofeeva, N.F.Efremova, I.A.Zimnyayalarning tadqiqotlari sport mar-ketingi kompetensiyalarni, ularning mohiyati va tuzilishini aniqlashning munozarali ma-salalariga bag'ishlangan.

V.A.Semirekov, T.V.Nesterenko, L.Yu.Petrova3lar ishlab chiqarish korxon-alarida jismoniy tarbiya va sportni omma-viylashtirish ishlarini tashkil qilish, yirik sport tadbirlarini tashkil etish hamda ommaviy sportga yoshlarni jalb qilish samarali ekan-ligini tadqiqot ishlarida o'tkazilgan tajribalari orqali asoslab berishgan.

Tadqiqotning maqsadi Jismoniy madani-yat mutaxassislarni zamonaviy bozor iqtisodiyoti sharoitida kasbiy faoliyatga tayyor-lash tizimini integral tizimlash tendensiya-larini modernizatsiyalash samaradorligini qo'llash bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqotning vazifalari:

«Jismoniy tarbiya «tarmog'i xizmatlari bo-zorida raqobatning tuzilishi va shartlarini aniqlash.

Jismoniy tarbiya va «jismoniy madaniyat « tarmog'ini boshqarish sohasidagi faoliyat tizimining samaradorligini ta'minlash shartlarini asoslash, «jismoniy madaniyat «sohasi uchun mutaxassislarni tayyorlash ja-rayonida hisobga olinishi kerak bo'lgan tiz-

imni rivojlantirishning strategik yo'nalishlarini aniqlash.

Mavjud jismoniy tarbiya tizimi va sohasi, jismoniy tarbiya va sport sohasidagi oliy kasb-hunar ta'limi tizimining bitiruvchilarning zamonaviy sharoitlarga moslashish ehtimolini rivojlantirishda past samaradorligining sabablarini aniqlash va nazariy-mantiqiy asoslarini taqdim etish.

4. Zamonaviy bozor iqtisodiyoti sharoitida «jismoniy tarbiya» sohasining bo'lajak xodimlarini kasbiy faoliyatga tayyorlashning uslubiy yondashuvlari va asosiy yo'nalishlarini asoslash.

5. Kelajakdagi jismoniy tarbiya va sport xodimlarini zamonaviy bozor iqtisodiyoti sharoitida kasbiy faoliyatga tayyorlash muammosini samarali hal etishni mazmunli va protsessual qo'llab-quvvatlashning nazariy kontseptsiyasini ishlab chiqish.

Tadqiqotning predmetini jismoniy tarbiya va sport ixtisosligidagi talabalarni jismoniy tarbiya va sport menejmenti boshqaruv faoliyatiga tayyorgarlash vositalari va usullari tashkil etadi.

Tadqiqotning usullari. Tadqiqotda ilmiy-uslubiy adabiyotlarni nazariy tahlil qilish va umumlashtirish, pedagogik tajriba, o'quv jarayoni hujjatlarini nazariy tahlil qilish, pedagogik kuzatuv, anketa-so'rovnoma, boshqaruv qobiliyatini aniqlash usullari, aqliy qobiliyat strukturasi pedagogik testdan o'tkazish, matematik statistika kabi usullardan foydalanilgan.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi quyidagilardan iborat: Jismoniy madaniyat sohasidagi zamonaviy bozor iqtisodiyoti sharoitida kasbiy faoliyatga tayyorlash bilan bog'liq bo'lgan jismoniy ta'limi sohasidagi oliy ta'limni protsessual modernizatsiya qilishning yangi yo'nalishini shakllantiradi.

«jismoniy madaniyat» tarmog'ining ta'lim xizmatlari bozorida raqobat tuzilishi va shartlarini, «jismoniy madaniyat» tarmog'ining samaradorligi va boshqaruvini ta'minlash shartlarini nazariy va mantiqiy asoslangan;

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqotda ilmiy-uslubiy adabiyotlarni

nazariy tahlil qilish va umumlashtirish, pedagogik tajriba, o'quv jarayoni hujjatlarini nazariy tahlil qilish, pedagogik kuzatuv, anketa-so'rovnoma, boshqaruv qobiliyatini aniqlash usullari, aqliy qobiliyat strukturasi pedagogik testdan o'tkazish, sotsiologik taxillar, matematik statistika kabi usullardan foydalanilgan.

Bugungi kunda kasbiy tayyorgarlik tizimida ta'lim mazmunining milliy-mintaqaviy tarkibiy qismini amalga oshirish yondashuvlari va tamoyillarini, uning davlat bilan integrativ o'zaro ta'sirini aniqlash masalasi hal qilinmagan. Ilmiy va pedagogik adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, ushbu komponent faqat milliy-mintaqaviy xususiyatlarni aks ettiruvchi fanlarni yoki ma'lumotlar intizomiga avtomatik ravishda kiritish sifatida tushuniladi[4,7].

Tahlil va natijalar.

Qiyosiy pedagogik eksperimentlarni o'tkazishning umumiy yondashuvlari asosida o'z-o'zini sinovdan o'tkazish amalga oshirildi, sifat va o'rtacha baholash mezonlari bo'yicha joriy yutuqlar aniqlandi, talabalarning qoldiq bilimlari aniqlandi. Keyin guruh ko'rsatkichlarini tenglashtirish uchun rotatsiya amalga oshirildi va eksperimental va nazorat guruhlari ajratildi. Natijada, bilim sifati, o'rtacha baholash va qoldiq bilimlar mezonlari bo'yicha ikkita bir hil guruh olinadi.

O'qituvchilarning fikriga ko'ra, talabalarning asosiy fikri shundan iboratki, kasb bo'yicha fikrlar ular uchun qiziqarli bo'lib tuyuladi, ammo bu ularning hayotini tashkil qilishda dominant bo'lmaydi.

«Mutaxassisni tayyorlash uchun sifatni baholash», «kasbiy-karera kompetentsiya» tushunchalarini aniqlash va iqtisodiy fan tomonidan qabul qilingan» «raqobatbardoshlik» talqiniga asoslanib, biz mutaxassisning raqobat qobiliyatini «ijtimoiy-pedagogik kategoriya sifatida aniqlaymiz. Raqobatbardosh mutaxassis-bu professional muammolarning katta sinfini hal qilish usullarini bilish orqali turli xil, tez o'zgaruvchan ta'lim sharoitida o'z maqsadlariga erisha oladigan mutaxassisdir. Raqobatbardosh mutaxassisni tayyorlash sifatini

baholash-usullar tizimi yordamida sub'ektning (mutaxassisning) holatini aniqlaydigan protsedura, shaxsiy va kasbiy-karera xususiyatlarning parametrlari va me-

zonlarini, jamiyat, turli ijtimoiy guruhlar, ta'lim xizmatlari bozori va mehnat bozori ehtiyojlariga mos keladigan xususiyatlarni aniqlashga imkon beradi.

1-jadval
Yakuniy natijalar ($x \pm \sigma$) tadqiqot ishtirokchilarida shakllarga tizimli ko'nikmalar

Ko'rsatkichlar	Guruhlar		Farqlarning ishonchligi	
	TG	NG	T	P
1	2	3	4	5
I. konstruktiv ko'nikmalar				
1.1. Darsning oqilona tuzilishini va uning kompozitsion tuzilishini tanlang	3.2±0.6	2.8±0.8	2.10	<0.05
	3.1±0.8	3.3±0.7	1.2	>0.05
1.2. Dars materialini rejalashtirish	3.9±0.4	3.1±0.3	2.1	<0.05
1.3. Talabalar ishini rejalashtirish	3.7±0.3	2.9±1.1	4.7	<0.05
1.4. Loyihani rejalashtirish	3.5±0.7	2.4±0.4	1.9	<0.05
Loyihalash qobiliyatlari				
2.1. Kursni o'rganish bo'yicha batafsil rejani taqdim etish	3.3±0.8	3.0±0.7	0.99	>0.05
	3.0±0.6	2.7±0.8	1.6	>0.05
2.2. Xususiy vazifalarni o'rganishdan oldin ularni tahlil qilish	4.3±0.8	3.6±0.4	2.54	<0.05
2.3. Mavzuni uslubiy tahlil qilish	3.5±0.4	3.7±0.6	0.97	>0.05
2.4. Mavzularni o'rganish uchun batafsil istiqbolli reja berish	3.4±0.7	3.3±0.7	0.96	<0.01
III. Gnostik ko'nikmalar				
3.1. Yangi bilimlarni olish va ulardan foydalanishga tayyor bo'lish	3.2±0.7	3.2±0.7	0.74	>0.05
	3.8±1.1	3.9±0.9	0.53	>0.05
3.2. O'z faoliyatining afzalliklari va kamchiliklarini tahlil qilish	3.1±0.5	2.93±0.7	1.3	>0.05
3.3. Talabalar bilan munosabatlarning afzalliklari va kamchiliklarini tahlil qilish	3.1±0.9	3.0±0.5	0.74	>0.05
3.4. Talabalar faoliyatidagi afzalliklari va kamchiliklarini o'rganish	3.2±0.7	2.8±0.8	2.18	<0.01
4. kommunikativ qobiliyatlar				
4.1. Talabalar bilan umumiy va manaviy muhitni hisobga olgan holda muloqot qilish qobiliyati	4.4±0.5	3.10±0.8	4.62	<0.001
	4.5±0.3	3.7±0.6	4.08	<0.001
4.2. Shaxsiy amaliy tajribasiga asoslanib, har bir talaba uchun muvaffaqiyat zonasini yaratish qobiliyati	4.3±0.3	2.92±1.1	6.12	<0.001
4.3. Talabalarda madaniyat bilan muloqot qilishdan quvonch hissini shakllantirish qobiliyati	4.70±0.3	2.66±0.9	5.33	<0.001

Ikkala guruhdagi gnostik qobiliyatlardan klarni tahlil qilish (mos ravishda 3,1±0,5 va tadqiqot va an'anaviy yondashuvlar bilan 2,9±0,7) ($P > 0.05$); talabalar bilan munosabatlardagi afzalliklar va kamchiliklarni tahlil qilish (mos ravishda 3,1±0,9 va 3,1±0,5) ($P > 0.05$);

* yangi bilimlarni olish va ulardan foydalanishga tayyor bo'lish (mos ravishda 3,8±1,1 va 3,9±0,9) ($P > 0.05$);

* o'z faoliyatidagi afzalliklar va kamchiliklarni tahlil qilish (mos ravishda 3,1±0,5 va 3,1±0,5) ($P > 0.05$);

Tadqiqot guruh vakillarida talabalar faoliyatidagi afzalliklar va kamchiliklarni o'rganish qobiliyatini shakllantirish bo'yicha mutaxassislarning bahosi $4,2 \pm 0,7$, nazorat - $2,8 \pm 0,8$ ballni tashkil etdi.

Uch komponentning bir xil rivojlanishi, tarkibiy qismdagi farqqa qaramay, tadqiqot va nazorat guruhlari vakillarida gnostik ko'nikmalarni shakllantirishning bir xil darajasiga olib keladi.

Olingan ma'lumotlarni tahlil qilish har bir guruhda talabalarning uchta kichik guruhini shartli ravishda ajratish imkonini beradi (24-jadval.). Birinchi kichik guruh tanlangan kasbdan qoniqish, to'g'ri tanlovga ishonch va kasbga ijobiy hissiy munosabat, kasbiy qiziqishning doimiy namoyon bo'lishi, ishda yuqori natijalarga erishish istagi, kasbni protsessual egallashga motivlarning yo'nalishi bilan tavsiflanadi.

2-jadval
Tajriba ishtirokchilarining kasbiy qiziqishning barqarorligiga qarab taqsimlanishi (%)

Guruh	Tajriba bosqichi	Kasbga munosabat		
		Qiziqish	Etarlicha barqaror qiziqish	Barqaror bo'lmagan qiziqish
Tajriba	Boshlang'ich	38,1	48,2	13,1
	Oxirgi	45,6	51,8	2,6
Nazorat	Boshlang'ich	38,0	46,3	15,7
	Oxirgi	40,1	48,0	11,9

Dastlabki bosqichda eksperimental ishtirokchilarning 38,4 foizida va nazorat guruhining 37,0 foizida barqaror kasbiy qiziqish aniqlandi.

Ikkinchi guruh tanlangan kasbdan qoniqishning yetarli emasligi va unga nisbatan noaniq munosabat, tanlangan kasbdagi istiqbollarning noaniqligi hamda kasbni egallashda kognitiv faoliyatning etarli darajada namoyon bo'lmasligi bilan tavsiflanadi. Eksperimental guruhda talabalarning ushbu toifasi dastlabki bosqichda 48,3%, nazorat guruhida 48% ni tashkil etdi.

Ushbu holat jismoniy tarbiya universitetlarida marketing va shaxsga yo'naltirilgan ta'limga ko'proq e'tibor berish zarurligini yana bir bor ta'kidlaydi.

«Jismoniy tarbiya» tarmoq maqomlarining kelajakdagi ishlarini bozor iqtisodiyoti sharoitida kasbiy faoliyatga tayyorlash jarayonining mazmuni va o'tkazilishini globallashuv va mintaqalashtirishning birligi va kurash tamoyilini hisobga olgan holda qurish maqsadga muvofiqdir, shu bilan birga vaqt va makonni oliy ta'limi tizimi faoliyatining tashqi tizim shakllantiruvchi vositalari va

omillari sifatida hisobga olish kerak, jismoniy tarbiya va sport sohasidagi kasbiy faoliyatning mazmuni va samaradorligini belgilovchi jismoniy tarbiya va sportning bo'lajak xodimlarini kasbiy tayyorlash jarayonini tashkil etish shaxsiy va davlat-ijtimoiy ehtiyojlarni hisobga olish va amalga oshirishga asoslangan bo'lishi kerak. Kelajak mutaxassislarni sohaning maqsadi, vazifalari va ularni hal qilish shartlarini tushunish uchun shaxsga yo'naltirilgan va gumanistik yo'naltirilgan tizimli tayyorlashni ta'minlash maqsadga muvofiq. Shuningdek, kelajakdagi jismoniy tarbiya xodimining o'zi uchun shaxsiy javobgarligini shakllantirish lozim[6,8].

Xulosa va takliflar

Jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassis aholini o'qitish va tarbiyalashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish, uni sog'lomlashtirish, sog'lom turmush tarzini rivojlantirish, sportchilarni yuqori sport natijalariga tayyorlash masalalarida malakali bo'lishi kerak. Jismoniy tarbiya va sport tizimi infratuzilmasini rivojlantirish hamda jismoniy tarbiya sport faoliyatini moliyaviy